

Impact économique de l'EPFL

RÉSUMÉ

L'EPFL est l'une des institutions de sciences et technologie les plus dynamiques d'Europe, à vocation aussi bien nationale qu'internationale.

L'EPFL sert la Suisse, son bien-être, sa prospérité et sa sécurité à travers trois missions : **l'enseignement, la recherche et l'innovation.**

Spécialisée dans les domaines de la science et de la technologie, L'EPFL prépare la relève des architectes, des ingénieurs et des scientifiques en Suisse et transfère les résultats de ses recherches en innovations au service de la Suisse.

Ces activités contribuent en particulier à la prospérité du pays. Ce document résume l'impact économique de l'EPFL pour l'année 2021. Il réplique l'analyse qui a été faite par BiGGAR Economics en 2017* pour l'ensemble du domaine des EPF et calcule l'impact de l'EPFL sur les différents cantons de Suisse occidentale. Il ne prend cependant pas en compte l'impact sur le tourisme local - étant donné la pandémie de Covid-19 - ni l'impact du parc de l'innovation situé sur son campus.

Globalement, l'EPFL a contribué **CHF 5'805 millions** à l'économie suisse en 2021. Le revenu opérationnel total de l'EPFL était de CHF 1'113 millions **en 2021**. Ainsi, pour chaque franc investi à l'EPFL, 5 francs sont produits pour l'économie Suisse.

* BiGGAR Economics. *The Economic Contribution of the Institutions of the ETH Domain*. 2017. https://ethrat.ch/wp-content/uploads/2021/09/BiGGAR_Studie.pdf. Suisse, 1999. RO 1999 1503.

On distingue deux sources principales de contribution à l'impact économique généré par l'EPFL : les effets primaires et les effets d'entraînement.

Les effets primaires recensent les dépenses directement attribuées au fonctionnement et aux activités de base de l'EPFL : dépenses opérationnelles, rémunérations et contribution esétudiante.

Les effets d'entraînement représentent la valeur ajoutée apportée par les prestations fournies par l'EPFL. Ils estiment l'impact des missions d'éducation, de recherche et d'innovation de l'EPFL à long terme. Ils constituent une mesure de l'activité économique et de la productivité résultant de la présence de l'EPFL en Suisse.

Ils comprennent: la contribution des diplômés, le transfert de technologie à travers de licences et spin-offs de l'EPFL et les prestations de services.

MÉTHODE

L'impact économique estime la contribution directe, indirecte et induite de l'activité de l'EPFL. Il inclut les effets estimés sur les entreprises locales des salaires EPFL, ainsi que des biens et services achetés (impact indirect), ainsi que les dépenses engendrées par l'utilisation du revenu par les résidents locaux et les entreprises locales (impact induit).

L'impact économique total est estimé pour les 5 cantons de Suisse occidentale où l'EPFL est présente. Il estime l'impact total de l'EPFL dans chacun des cantons, et pas seulement l'impact des campus associés régionaux.

En 2021, l'EPFL a eu un impact total de CHF 210 millions à Fribourg, CHF 353 millions à Genève, CHF 214 millions à Neuchâtel, CHF 4'047 millions dans le canton de Vaud et CHF 218 millions en Valais.

L'impact économique total par canton

CONTRIBUTION DE NOS COLLABORATEURS-RICES

L'EPFL est l'un des grands employeurs de la Suisse occidentale. Son personnel contribue par sa consommation à l'économie de la région.

Le personnel de l'EPFL comprend le **corps professoral**, le **personnel scientifique** ainsi que le **personnel technique et administratif**.

L'impact associé aux dépenses directes des salaires estime la manière dont les employé-e-s de l'EPFL dépensent leur salaire.

En 2021, **7'227 employé-e-s*** résident en Suisse, soit 96% de nos collaborateurs et collaboratrices. Leurs dépenses salariales ont directement contribué à l'économie suisse.

Les notes de frais, ainsi que les cotisations sociales sont exclues, ainsi que l'ensemble de la masse salariale des 289 collaborateurs et collaboratrices résidant à l'étranger.

** Nombre de personnes qui ont été payées au cours de 2021*

Impact de nos collaborateurs-rices

7'516*

collaborateurs-rices travaillent
à l'EPFL dont 7'227 résident
en Suisse

Nombre de collaborateurs-rices par canton

CHF

1'115

millions CHF d'impact par la
masse salariale en Suisse

Contribution en million CHF par canton

CONTRIBUTION DE NOS OPÉRATIONS

Pour remplir ses missions, l'EPFL se fournit en biens ou services auprès de fournisseurs situés principalement en Suisse. Elle entretient aussi ses locaux et ses bâtiments, et développe les infrastructures sur ses campus.

En 2021, elle a par exemple construit son nouveau bâtiment SPOT (Student Prototyping and Outreach Tank) pour favoriser l'apprentissage par projets du corps étudiantin.

En ne considérant que les fournisseurs avec une adresse de facturation en Suisse, l'EPFL a travaillé en 2021 avec **6'433 fournisseurs**. La répartition par canton se base sur leur adresse de facturation.

Impact de nos fournisseurs

6'443

fournisseurs sis
en Suisse travaillent avec
notre institution

Nombre de fournisseurs par canton

671

millions CHF d'impact en
dépenses fournisseurs
en Suisse

Contribution en million CHF par canton

CONTRIBUTION DE NOS ÉTUDIANT·E·S

La très grande partie de la formation dispensée par l'EPFL a lieu sur son campus d'Ecublens. Les étudiants qui viennent y étudier dépensent dans la région, y compris pour le logement, les loisirs ou les assurances. L'étude considère que ces dépenses se font sur le canton de Vaud.

Ne sont pris en considération que les étudiants et étudiantes qui n'auraient pas consommé sur le canton de Vaud sans la présence de l'EPFL. Ainsi, seuls ceux et celles ayant résidé hors du canton de Vaud avant leurs études sont retenus.

Par ailleurs, lorsqu'un étudiant ou une étudiante décide d'étudier dans une université cantonale située hors de son canton, son canton d'origine doit payer au canton en charge de l'université une contribution.

Selon l'**Accord Intercantonal Universitaire (AIU)***, elle s'élève à **27'500 CHF par étudiant**. Elle ne s'applique pas pour l'EPFL, étant une institution fédérale. Ainsi, on peut considérer que pour chaque étudiant à l'EPFL, son canton d'origine fait l'économie de cette contribution. C'est aussi le cas pour le canton de Vaud dont l'université ne dispense pas de formations en mathématiques, en sciences naturelles ou en sciences de l'ingénieur.

* Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Accord intercantonal universitaire 1997. s.l. : FedLex - Confédération Suisse, 1999. RO 1999 1503.

Impact de nos étudiant·e·s et accord inter-cantonal universitaire

6'446
étudiant·e·s en
bachelor

3'738
étudiant·e·s en
master

CHF

373

millions CHF d'impact des
dépenses des étudiants et
des économies cantonales

Nombre d'étudiant·e·s par canton

Contribution estudiantine en million CHF par canton

CONTRIBUTION DE NOS DIPLÔMÉ·E·S

L'enseignement à l'EPFL forme des talents hautement qualifiés, répondant ainsi aux besoins de la société suisse dans les domaines scientifiques et techniques.

La valeur économique que le diplômé et la diplômée apporte à son employeur est calculée par la prédisposition de ces derniers à payer un salaire plus élevé pour des collaborateurs avec des qualifications avancées.

Ainsi, la contribution des alumni à l'impact économique de l'EPFL est calculée par la différence de salaire que son employeur offre en comparaison avec une personne n'ayant obtenu qu'une maturité. Elle ne prend en considération que les personnes résidant en Suisse. Elle est estimée par les salaires médians publié par l'Office Fédéral de la Statistique.

En 2021, l'EPFL a délivré **1'129 diplômes de bachelor**, **1'175 diplômes de master** et **437 titres de doctorat**. Bien que la communauté des étudiant·e·s de l'EPFL soit très internationale, une majorité de diplômé·e·s ont des opportunités de carrière en Suisse et choisissent d'y résider après leurs études.

Impact de nos diplômés

64%

des diplômé-e-s* EPFL
résident en Suisse

Répartition de la résidence des diplômé-e-s* par canton

1'368

millions CHF d'impact
total en Suisse

Contribution en million CHF par canton

* Estimation moyenne pour les diplômés de la dernière décennie

CONTRIBUTION DES SPIN-OFFS

Les spin-offs de l'EPFL sont de nouvelles entreprises créées directement à partir de technologies développées à l'EPFL. Le Technology Transfer Office (TTO) aide les membres de la communauté de l'EPFL à accélérer la commercialisation des technologies en phase précoce.

Ces nouvelles entreprises créent des opportunités d'emploi, attirent des investisseurs et des capitaux étrangers, et assurent des sources de revenus à long terme.

Impact de la contribution des spin-offs de l'EPFL

320

spin-offs actives
en Suisse

Nombre de spin-offs actives par canton

1'437

millions CHF d'impact des
spin-off de l'EPFL en Suisse

Contribution en million CHF par canton

INVESTISSEMENTS EN CAPITAL-RISQUE

L'écosystème d'innovation autour de l'EPFL est attractif pour les personnes qui veulent investir sous forme de capital-risque (venture capital - VC). Ces apports représentent une injection de capital dans les économies locales.

Par exemple dans le cas de **Nexthink**, société basée dans le canton de Vaud, qui emploie **900 collaborateurs dans le monde** et qui a levé **180 millions CHF** en 2021.

Impact de l'investissement en capital-risque

779

millions CHF d'impact issu du
capital-risque en Suisse

Répartition de l'impact du capital risque par canton

Répartition de l'impact du capital risque par secteur d'activité

LICENCES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La recherche à l'EPFL est à l'origine d'un large éventail d'innovations commerciales. Elle se réalise en particulier par le biais de la propriété intellectuelle sous licence. L'impact économique associé peut être retracé jusqu'à l'EPFL

Les inventions réalisées à l'EPFL qui présentent une valeur commerciale sont en effet souvent déposées sous forme de brevets. Les brevets sont une forme de protection de la propriété intellectuelle (PI) qui accorde un monopole sur une innovation de type produit ou procédé pour une période fixée.

Impact du transfert de connaissances

61

Contrats de licence
en Suisse

13.8

millions CHF d'impact du
transfert de connaissances
en Suisse

Contribution en million CHF par canton

SERVICES AUX ENTREPRISES ET PRESTATIONS DE CONSEIL

Le savoir-faire technique, l'infrastructure des laboratoires et le capital humain permettent à l'EPFL de fournir des services ponctuels aux entreprises. Elle effectue le transfert de connaissances à des fins commerciales de trois manières principales : formation professionnelle, infrastructure technique et conseil ou recherche commandée.

En 2021, elle a fourni des services de formation d'une valeur de **CHF 900'000**, une somme modeste à cause de l'impact du COVID-19. Les contrats de services ont totalisé **CHF 4.5 millions** et la location d'infrastructures s'est élevée à **CHF 1.9 million** rien qu'en Suisse.

Impact de la contribution des prestations de conseil et de services aux entreprises

2'792

prestations de conseil et de services aux entreprises en Suisse

Nombre de services de conseil par canton

55

millions CHF d'impact de prestations de conseil et de services aux entreprises en Suisse

Contribution de services de conseil en million CHF par canton

Synthèse de l'impact économique total par canton et source de la contribution

	Fribourg	Genève
<i>Contribution primaire en MCHF</i>		
Salariés	24	55
Dépenses opérationnelles	14	78
Dépenses du corps estudiantin	8	21
<i>Effets d'entraînement en MCHF</i>		
Prime salariale	66	144
Spin-offs de l'EPFL	92	49
Investissements en capital- risque	4	0.2
Licences des brevets	0	0.2
Prestations de services	1	5.2
Total	210 MCHF	353 MCHF

Neuchâtel	Vaud	Valais	Reste de la Suisse	Total
<i>Contribution primaire en MCHF</i>				
31	933	33	38	1'115
16	295	10	258	671
8	305	9	20	116
<i>Effets d'entraînement en MCHF</i>				
56	712	81	303	1'362
102	987	79	128	1'437
0.2	771	2	1	779
0.3	11.7	0.2	1.4	13.8
0.2	30.6	3.5	14.5	55
214 MCHF	4'047 MCHF	218 MCHF	764 MCHF	5'805 MCHF

An aerial photograph of the EPFL campus in Lausanne, Switzerland, taken at sunset. The sky is a deep, vibrant red, and the sun is low on the horizon, casting a warm glow over the city. The campus buildings are visible in the foreground and middle ground, with a large lake in the background. The EPFL logo is centered in the image.

EPFL

EPFL P-SG

CE 3 312 (Bâtiment Centre Est)
Station 1
CH-1015 Lausanne

+41 21 693 59 06

sg@epfl.ch
www.epfl.ch

Auteurs

Omar Ballester
Sarah Gerster
Tristan Maillard

Graphisme

Mediacom Communication
Visuelle - Ivan Savicev